

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.2

DOI: 10.5281/zenodo.3635277

30 ЛЕТ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИИ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

30 YEARS TO THE PENSION FUND OF RUSSIA: ACTIVITY OF CONTROL AND AUDIT DEPARTMENT OF THE RPF OFFICE FOR THE REPUBLIC OF TATARSTAN

ВАФИН ЭДУАРД ЯФАСОВИЧ

*Кандидат экономических наук,
Управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан,
Отделение ПФР по Республике Татарстан*

VAFIN EDUARD YAFASOVICH

*Candidate of economic sciences,
Managing Director,
GU Department of Pension Fund of Russian Federation*

ЗАКИРОВ ФАРИТ ФАГИМОВИЧ

*Начальник контрольно-ревизионного отдела,
Отделение ПФР по Республике Татарстан*

ZAKIROV FARIT FAGIMOVICH

*Head of Control and Audit Department,
GU Department of Pension Fund of Russian Federation*

В государственных организациях система управления качеством внедряется уже довольно давно: например, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации сертифицировало свою Систему менеджмента качества еще в 2004 году. Как организация, оказывающая государственные услуги населению, Пенсионный фонд России также использует для повышения эффективности своей деятельности систему управления качеством. В статье авторы рассматривают один из элементов системы управления качеством Отделения ПФР по Республике Татарстан – деятельность контрольно-ревизионного отдела.

In state organizations, the quality management system has been introduced for quite a long time: for example, the Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation certified its Quality

Management System as early as 2004. As an organization providing public services to the population, the Pension Fund of Russia also uses a quality management system to increase the efficiency of its activities. In the article the authors consider one of the elements of the quality management system of the RPF Office for the Republic of Tatarstan - the activities of the audit department.

Ключевые слова: ревизия, финансовый контроль, внутриведомственный контроль, аудит, пенсионное обеспечение, Пенсионный фонд, государственные услуги, анализ.

Key words: audit, financial control, interdepartmental control, audit, provision of pensions, Pension fund, public services, analysis.

Какие ассоциации вызывают у рядового обывателя понятия «ревизор», «ревизия», «финансовый и внутриведомственный контроль»?

Можно предположить, что сразу в памяти всплывает бессмертное литературное произведение Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» или образыэтаких серьезных мужчин, с портфелями, с четкими намерениями что-то проверить, пересчитать, и очень часто – кого-то наказать!

Но немногие знают, что главное назначение ревизии (от лат. revisio) – это пересмотр или обследование. А, соответственно, ревизор – это лицо, уполномоченное произвести ревизию, обследование деятельности какого-либо учреждения или должностного лица [1].

Если верить инструкции, то функция ревизоров сводится, в конечном счете, к проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений, служебных действий должностных лиц, документов, записей уполномоченными на это органами, на предмет соблюдения законов, правил, инструкций, достоверности и объективного отражения в документах истинного положения, отсутствия нарушений, наличия документально зафиксированных товарно-материальных ценностей.

Ревизия – основной метод финансового контроля. Ревизию проводят разные контролирующие органы, в особенности финансовые, а также органы государственного управления, проверяющие подведомственные организации. Ревизии могут быть проведены и по их плану, и по

указанию других компетентных органов, в том числе правоохранительных.

Финансовый контроль – составная часть или специальная отрасль осуществляемого в стране контроля. Наличие финансового контроля объективно обусловлено тем, что финансам как экономической категории присущи не только распределительная, но и контрольная функции. Поэтому использование государством финансов для решения своих задач обязательно предполагает проведение с их помощью контроля над ходом выполнения этих задач.

Внутриведомственный контроль – контроль, который осуществляют министерства, ведомства, другие органы управления по отношению к подведомственным им организациям. Для проведения контроля создаются контрольно-ревизионные управления (отделы, группы и т.д.) [2]

Из истории...

История создания системы государственного финансового контроля в России уходит глубоко корнями еще в середину XVII века, когда в 1656 году, в период царствования Алексея Михайловича, в целях повышения эффективности финансового управления под кураторством боярской Думы был учрежден Счетный приказ, или Приказ счетных дел.

На рубеже XIX-XX веков происходили поиски наиболее эффективных форм финансового контроля применительно к условиям России и с учетом начинавшегося разделения власти на законодательную и исполнительную.

Первая Мировая война и последовавшая за ней революция остановили этот процесс.

В советский период власть многократно модернизировала государственный финансовый контроль, который по определению оставался атрибутом централизованной экономики.

За прошедшие годы контрольно-ревизионные финансовые органы зарекомендовали себя как необходимый инструмент обеспечения законности расходования и сохранности государственных средств, проявили высокую устойчивость на различных этапах развития экономики страны [3].

Таким образом, в 2016 году в нашей стране было отпраздновано 360-летие создания государственного финансового контроля России!

Немного теории...

Существуют различные формы финансового контроля, которые можно классифицировать по разным признакам: в зависимости от времени проведения, субъекта (кто осуществляет контроль)...

Финансовый контроль осуществляется на всех этапах бюджетного процесса. В зависимости от периода проведения он классифицируется следующим образом:

- предварительный контроль;
- текущий (оперативный) контроль;
- последующий контроль.

Соответственно можно выделить различные виды финансового контроля – государственный, ведомственный, внутрихозяйственный, независимый и др.

Финансовый контроль эффективен тогда, когда он является комплексным. Различные участники бюджетного процесса выполняют различные функции, они обладают разным объемом информации и аналитическими возможностями. Поэтому успешная реализация бюджетной политики возможна лишь тогда, когда в ней сочетаются все названные формы контроля.

Для осуществления контроля могут использоваться различные методы, к числу которых относятся:

- проверки, которые подразделяются на документальные и камеральные;

- обследование;
- экономический анализ;
- ревизия.

На ревизии мы остановимся немного подробнее.

В зависимости от того, насколько широко ревизия охватывает деятельность проверяемого объекта, можно выделить следующие их виды:

Комплексная ревизия – это наиболее распространенный вид проверок. Он охватывает все стороны деятельности ревизуемой организации: финансовые и хозяйственные операции, организацию производства, эффективность использования ресурсов, расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, состояние бухгалтерского учета и многое другое.

Тематическая ревизия, при которой проверке подлежит лишь определенный участок деятельности организации. Такая ревизия не дает полного представления о работе объекта, но позволяет провести углубленный анализ по какой-либо одной проблеме.

Есть такая профессия: контролер-ревизор...

Все нарушения, которые были выявлены в процессе проверки, отражаются в акте ревизии. Акт является официальным документом, на основе которого делаются выводы о деятельности организации и принимаются последующие управленческие решения. Ответственность за точность его составления несет ревизор.

В акте ревизии должны содержаться описание фактов нарушений, время их совершения, стоимостная оценка, а также виновные лица. Нельзя отражать в акте личные выводы и предположения ревизора. Ревизоры также не имеют права вмешиваться в управление проверяемой организацией, налагать штрафы и дисциплинарные взыскания.

После ознакомления с актом ревизии руководитель контрольного органа выносит решение по устранению выявленных недостатков. Материалы проверок могут быть также направлены в вышестоящие инстанции, а при наличии серьезных нарушений – в следственные органы.

Контрольно-ревизионная служба Пенсионного Фонда России...

В структуре Пенсионного фонда России с 1992 года также функционирует контрольно-ревизионная служба, осуществляющая внутриведомственный контроль – один из важнейших элементов в системе финансового контроля, стоящего на защите государственных интересов.

Общая организация, а также методическое обеспечение ведомственного финансового контроля в органах Пенсионного фонда возложена на Ревизионную комиссию ПФР. В соответствии с постановлением Правления ПФР от 03.08.2018 №372п «Об утверждении положений о Ревизионной комиссии Пенсионного фонда Российской Федерации и контрольно-ревизионных отделах (управлениях, группах) отделений Пенсионного фонда Российской Федерации» Ревизионная комиссия ПФР осуществляет ведомственный контроль и внутренний финансовый аудит в системе ПФР.

Функции...

- ведомственный контроль деятельности Исполнительной дирекции ПФР, отделений ПФР и Межрегионального информационного центра ПФР;

- внутренний финансовый аудит структурных подразделений Исполнительной дирекции ПФР, отделений ПФР и МИЦ ПФР;

- ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в отделениях ПФР и МИЦ ПФР;

- анализ выявленных ведомственным контролем и внутренним финансовым аудитом нарушений и недостатков, выработку предложений по их устранению, повышению эффективности и совершенствованию деятельности объектов контроля и аудита, а также по повышению экономности и результативности использования средств бюджета ПФР;

- организацию и контроль деятельности контрольно-ревизионных отделов (управлений, групп) отделений ПФР, а также контроль качества внутреннего финансового аудита.

Цели и задачи...

Основными задачами, которые выполняют ревизоры Отделения ПФР по Республике Татарстан в ходе своих проверок, являются:

- проверка работы по исполнению доходной части бюджета ПФР, организации индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, формированию средств для финансирования накопительной части страховых пенсий и обеспечению прав застрахованных лиц;

- ревизия операций по исполнению расходной части бюджета ПФР на выплату государственных пенсий и других социальных выплат;

- проверка правильности назначения (перерасчета) и прекращения выплаты пенсий и других социальных выплат, правильности формирования доставочных (выплатных) документов;

- ревизия расходов на содержание органов ПФР;

- проверка правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Задачей проверок в организациях, осуществляющих доставку пенсий, является контроль над целевым использованием средств бюджета ПФР, правильностью и своевременностью выплаты пенсий и других социальных выплат, достоверностью отчетности о выплаченных суммах.

КРО Отделения ПФР по Республике Татарстан проводит плановые и внеплановые комплексные ревизии и тематические проверки финансово-хозяйственной деятельности управлений, выездные мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок в управлениях, включая встречные проверки в организациях, осуществляющих доставку пенсий, использующих средства бюджета ПФР, которые проводятся с периодичностью один раз в два года. Также КРО проводит плановые и внеплановые аудиторские проверки структурных подразделений Отделения ПФР [4].

Основные направления...

В настоящее время при проведении комплексных ревизий (тематических про-

верок) финансово-хозяйственной деятельности управлений ПФР ведомственный контроль осуществляется по следующим основным направлениям:

- организация контроля над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов, подлежащих уплате за отчетные (расчетные) периоды до 1 января 2017 года;

- организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования;

- организация работы по реализации прав застрахованных лиц, связанных с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений;

- организация пенсионного обеспечения;

- организация исполнения бюджета ПФР по разделам (подразделам), целевым статьям и видам расходов, использование средств бюджета и имущества;

- организация доставки пенсий, пособий и иных социальных выплат, включая контроль над их прохождением до получателей в организациях, осуществляющих доставку;

Как было указано ранее, КРО Отделения ПФР по РТ проводит плановые и внеплановые аудиторские проверки структурных подразделений Отделения ПФР по Республике Татарстан, целью которых является:

- оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовки предложений по повышению его эффективности;

- подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствие порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Минфином России;

- подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования средств бюджета ПФР;

Основной и важной функциональной обязанностью КРО Отделения ПФР по РТ является проведение выездных мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в управлениях.

Результаты...

Итоги работы ревизоров КРО Отделения ПФР по Республике Татарстан по завершению комплексной ревизии оформляются актами ревизий (проверок) по направлениям ее проведения в Управлениях и актами встречных проверок организаций, осуществляющих доставку пенсий, использующих средства бюджета ПФР.

Итоги тематической проверки также оформляются актом проверки, который подписывается ревизором и руководителем ревизуемой организации.

В актах комплексных ревизий (тематических проверок) ревизующие должны соблюдать объективность и обоснованность, четкость, лаконичность, доступность, системность изложения [5].

Результаты комплексных ревизий (тематических проверок) излагаются в акте на основе проверенных данных и фактов, подтвержденных документами и объяснениями должностных материально-ответственных лиц.

Результаты комплексных ревизий, тематических и аудиторских проверок доводятся до управляющего Отделением ПФР по Республике Татарстан для принятия соответствующих мер, устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по привлечению виновных лиц к ответственности.

Контрольно-ревизионный отдел осуществляет постоянный мониторинг за устранением Управлениями выявленных нарушений и недостатков, а также в ходе комплексных ревизий и тематических проверок оказывает практическую помощь на местах с разъяснением выявленных нарушений.

Ежегодно во все подведомственные Управления направляются обзорные письма, в которых отражаются типичные нарушения и недостатки, выявленные КРО в деятельности подведомственных управлений ПФР за прошедший год.

Также основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе комплексных ревизий и тематических проверок, освещаются в выступлениях на расширенных заседаниях Совета Отделения ПФР по Рес-

публике Татарстан с целью недопущения их в дальнейшей работе.

Наша жизнь в Отделении...

Вот так, достаточно коротко, можно охарактеризовать деятельность контрольно-ревизионного отдела Отделения ПФР по Республике Татарстан, не акцентируясь на цифрах: количестве выявленных нарушений и суммах ушерба.

«Проверяем прошлое, помогаем в настоящем, работаем на будущее!» - так звучит миссия нашего отдела. Поэтому от радно сознавать себя людьми, имеющими отношение к достаточно большому ревизорскому цеху системы ПФР, который отпраздновал в прошлом году свое 25-летие!

Нелегкий и ответственный труд ревизоров Отделения ПФР по Республике Татарстан был по достоинству оценен руководством Пенсионного фонда России и Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, о чем свидетельствует награждение наших коллег ведомственными наградами.

Ревизор – он же психолог...

В дружной семье Отделения ПФР по Республике Татарстан контрольно-ревизионный отдел занимает особое положение среди других подразделений, так как задачи перед ним стоят не из легких.

Первая задача контрольно-ревизионного отдела, о которой в первую очередь говорит и само его название и о которой, возможно, даже с некоторым волнением думают специалисты в Управлениях – это различные проверки. И, конечно же, по данному направлению деятельности наша основная цель – это качественно и результативно сделать свою работу, не упустив даже небольших вопросов, оформить акт проверки и доложить о ее результатах руководству Отделения.

Деятельность отдела, связанная с этой задачей, нередко вызывает определенные негативные эмоции отдельных специалистов Управлений, так как человеческий фактор еще никто не отменял, поэтому не всегда люди соглашаются с результатами ревизии. Вот почему ревизор должен быть не только грамотным и знающим свое дело специалистом, но и психологом, который

сможет найти достойный выход из сложной ситуации.

Вторая задача нашего отдела связана с тем, чтобы не быть в ореоле «карающего» органа, а быть, так сказать, «опытным и мудрым товарищем», готовым, при случае, дать толковый совет или рекомендацию. Поэтому ответственный и рациональный подход к проведению ревизий и проверок позволяет действенно и эффективно устранять ошибки и замечания предыдущих проверок.

Данное обстоятельство предполагает, что ревизор должен быть тем человеком, который «движется впереди тех, кто движется впереди него». В условиях, когда законодательство постоянно меняется, меняются и требования, предъявляемые к работе специалистов Пенсионного Фонда. В конечном итоге, правильно данный совет способен повлиять на общий результат нашей совместной работы, то есть на благополучие наших граждан. Каждый работник отдела вносит свой вклад в общее дело, призванное усовершенствовать деятельность всего Пенсионного Фонда в целом. Ведь только совместная и скоординированная работа специалистов различных направлений приводит к успешному результату.

Для совершенствования своих знаний работники отдела участвуют в различных учебно-методических мероприятиях, проводимых как на базе Отделения ПФР, так и в ПФР, проходят обучение на учебных семинарах, на курсах повышения квалификации.

Разъездной характер работы, безусловно, несет свои сложности. Но контрольно-ревизионный отдел – это единая семья, что подразумевает крепкую связь и поддержку друг друга в сложных вопросах и ситуациях. Хорошо сплачивает коллектив и активное участие сотрудников в различных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, организованных профсоюзом Отделения ПФР.

И в заключение доброе напутствие всему ревизорскому цеху, как нашего Отделения, так и Пенсионного фонда - дальнейшей слаженной, плодотворной и ре-

зультативной работы в деле защиты государственных интересов и укрепления внутриведомственного контроля!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большой экономический словарь (под ред. А.Н. Азрилияна.-М., 2002) с комментариями;
2. Современный экономический словарь (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.);
3. Большой юридический словарь (под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских.-М., 2002);
4. Постановление Правления ПФР от 03.08.2018г. № 372п «Об утверждении положений о Ревизионной комиссии Пенсионного фонда Российской Федерации и контрольно-ревизионных отделах (управлениях, группах) отделений Пенсионного фонда Российской Федерации»;
5. «Инструкция о порядке организации и проведения ревизий и проверок, оформления и реализации их результатов органами внутреннего (ведомственного) контроля Пенсионного фонда Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правления ПФР от 04.04.2007г. № 82п.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bol'shoj ekonomicheskij slovar' (pod red. A.N. Azriliyana.-M., 2002) s kommentariyami;
2. Sovremennyy ekonomicheskij slovar' (Rajzberg B.A., Lozovskij L.SH., Starodubceva E.B.);
3. Bol'shoj yuridicheskij slovar' (pod red. A.YA. Suhareva, V.E. Krutskih.-M., 2002);
4. Postanovlenie Pravleniya PFR ot 03.08.2018g. № 372p «Ob utverzhdenii polozhenij o Revizionnoj komissii Pensionnogo fonda Rossijskoj Federacii i kontrol'no-revizionnyh otdelah (upravleniyah, gruppah) otdelenij Pensionnogo fonda Rossijskoj Federacii»;
5. «Instrukciya o poryadke organizacii i provedeniya revizij i proverok, oformleniya i realizacii ih rezul'tatov organami vnutrennego (vedomstvennogo) kontrolya Pensionnogo fonda Rossijskoj Federacii», utverzhdannaya Postanovleniem Pravleniya PFR ot 04.04.2007g. № 82p.

© Вафин Э.Я., Закиров Ф.Ф., 2020.